

Les effets du passage aux normes IFRS sur la qualité de l'information comptable et financière : Etat des lieux et perspectives de recherche

The effects of the transition to IFRS on the quality of accounting and financial information: State of play and research perspectives

TAMIRI Mohamed Anis

Enseignant Chercheur

Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Ain Sebâa

Université Hassan II de Casablanca

Laboratoire de Recherche sur la Nouvelle Economie et Développement

Maroc

mohamed.anis.tamiri@gmail.com

CHERKAOUI Mariem

Enseignant Chercheur

Faculté Polydisciplinaire El-Jadida

Université Chouaib Doukkali

cherkaouimariem04@gmail.com

Date de soumission : 30/12/2021

Date d'acceptation : 03/02/2022

Pour citer cet article :

TAMIRI.M.A. & CHERKAOUI.M. (2022). « Les effets du passage aux normes IFRS sur la qualité de l'information comptable et financière : Etat des lieux et perspectives de recherche », Revue Française d'Economie et de Gestion. « Volume 3 : Numéro 2 » . pp : 52 - 67.

Author(s) agree that this article remain permanently open access under the terms of the Creative Commons Attribution License 4.0 International License

Résumé :

Le présent papier a pour objectif de contribuer au débat sur l'adoption ainsi que la mise en œuvre du référentiel comptable IFRS, et son impact sur la qualité de l'information comptable et financière. Partant d'une revue des principaux travaux de recherche réalisés, les résultats montrent l'absence d'un consensus sur les effets du passage aux normes IFRS pour deux principales raisons. D'une part, la diversité des démarches méthodologiques qui empêche de se prononcer sur la validité empirique des questions de recherche et des hypothèses qui en découlent. D'autre part, la difficulté d'appréhender la notion de qualité des informations comptables et financières puisque l'élaboration de normes comptables de qualité ne conduit pas forcément à la publication de rapports de qualité.

Mots-clés : Normes IFRS ; Qualité de l'information comptable et financière ; Rapports financiers ; Revue de la littérature.

Abstract : The purpose of this paper is to contribute to the debate on the adoption and implementation of the IFRS accounting framework, and its impact on the quality of accounting and financial information. Based on a review of the main research work carried out, the results show the lack of consensus on the effects of the transition to IFRS for two main reasons. On the one hand, the diversity of methodological approaches which makes it impossible to comment on the empirical validity of the research questions and the hypotheses that result from them. On the other hand, the difficulty of understanding the concept of the quality of accounting and financial information since the development of quality accounting standards does not necessarily lead to the publication of quality reports.

Keywords: IFRS standards ; Quality of accounting and financial information ; Financial reports ; Literature review.

Introduction :

L'histoire des normes IFRS¹ remonte au début des années 70 avec la publication de la première série des IAS² en 1971 par le Comité International des Normes Comptables³. Depuis cette date, de nombreux pays, surtout de l'union européenne à partir de l'exercice 2005, ont basculé vers un régime d'obligation de présentation des états financiers selon le référentiel comptable international IFRS. Par la suite, plusieurs autres pays, non-européens surtout, se sont inscrits dans ce mouvement d'adoption du référentiel comptable IFRS pour la présentation des comptes.

Au Royaume-Uni, même si on estime que les normes du pays sont similaires aux IFRS, l'application de ces dernières pour la présentation des rapports financiers a donné lieu à des différences significatives. A titre d'exemple, les résultats de Vodafone présentés selon les normes IFRS font apparaître un bénéfice net de l'ordre de 6.5 millions de livres sterling alors que ceux établis selon les normes nationales du Royaume-Uni révèlent un résultat de l'ordre de 6.9 milliards de livres sterling, la différence étant expliquée par l'amortissement du goodwill (Emmanuel et al., 2016).

Pour contribuer au débat sur la problématique d'adoption et de mise en œuvre des normes IFRS, le présent papier cherche à souligner l'impact de l'adoption de ces normes sur la qualité de l'information comptable et financière des rapports publiés à partir d'une revue des principaux travaux de recherche. Il s'interroge sur l'efficacité de l'adoption du référentiel comptable IFRS comme moyen pour aboutir à des informations comptables et financière de qualité.

Pour ce faire, nous commençons dans un premier temps par rappeler les objectifs du passage vers les normes comptables internationales. Ensuite, nous allons souligner les effets de l'application des normes IFRS, par option ou par obligation, sur la qualité de l'information comptable et financière des rapports publiés à partir des travaux réalisés.

¹ International Financial Reporting Standards (IFRS) : Il s'agit de normes mises en place à partir de 2005 pour remplacer les normes IAS qui existaient depuis le début des années 70.

² International Accounting Standards (IAS)

³ Le Comité International des Normes Comptables (IASC) a connu par la suite une restructuration pour devenir le Conseil International des Normes Comptables (IASB)

1. Le passage au référentiel comptable IFRS : Pour quelles motivations ?

Selon l'IASB⁴, l'objectif du référentiel comptable IFRS est de développer un ensemble de normes pour la présentation d'informations financières à la fois compréhensibles, applicables, acceptées mondialement et fondées sur des principes clairs.

L'application de ces normes suppose que les informations publiées dans les rapports seront de qualité, transparentes et comparables afin d'aider les investisseurs et les autres intervenants sur les marchés de capitaux dans leur prise de décision.

Ainsi, l'adoption des normes IFRS est généralement motivée par deux principaux objectifs :

- ✓ D'une part, un objectif d'amélioration de la qualité des rapports pour leurs utilisateurs.
- ✓ D'autre part, un objectif d'amélioration de la comparabilité des états financiers.

1.1. L'objectif d'amélioration de la qualité des rapports :

L'amélioration de la qualité des rapports publiés favorise la réduction de l'asymétrie d'information, mais sa mise en œuvre n'est pas facile et constitue donc une limite pour deux principales raisons.

Tout d'abord, l'objectif de la « Meilleure qualité » ou de la « Qualité supérieure » est flou. Selon Dechow et al. (2010), la qualité de l'information comptable dépend de la pertinence de cette information pour le décideur. Cela implique que l'amélioration de la qualité des rapports passe par l'élaboration de normes « de qualité », chose qui n'est pas toujours réalisable.

Ensuite, l'élaboration de normes comptables de « Meilleure qualité » ou de « qualité supérieure » ne conduit pas forcément à la publication des entreprises de rapports de qualité. En effet, la qualité des rapports publiés ne dépend pas uniquement de la qualité des règles comptables applicables mais également des incitations auxquelles sont confrontés les préparateurs de ces rapports (A savoir les dirigeants) et les responsables de l'application des règles comptables (Tels que les auditeurs, les régulateurs des marchés de capitaux etc...).

Ces incitations dépendent généralement de l'environnement économique, juridique et culturel d'un pays et constituent donc des facteurs endogènes qui exercent une influence significative sur la qualité des rapports publiés.

⁴ International Accounting Standards Board (Bureau International des Normes Comptables)

Dans leurs travaux sur l'application des règles comptables, Fox et al. (2013) ont réalisé une étude comparative entre l'Italie et le Royaume-Uni. Ils montrent qu'en termes de systèmes juridiques, les normes comptables en Italie ont une fonction d'interprétation des dispositions légales alors que celles du Royaume-Uni sont moins détaillées, ce qui laisse des marges d'interprétation et de jugement des préparateurs des états financiers.

Ce lien entre l'information financière et les facteurs économiques, juridiques et culturels, indique que le rapport avantage/coût pour les entreprises de préparer des rapports financiers de qualité, n'est pas identique en changeant de contexte.

L'IASB met également l'accent sur la transparence des rapports financiers comme objectif des normes IFRS. Toutefois, la transparence ne se traduit pas forcément par la qualité des rapports : Il ne s'agit pas d'une conséquence mais plutôt d'un objectif totalement indépendant de la qualité des rapports financiers puisque le fait d'imposer des exigences de transparence pourra pousser les entreprises à s'engager dans une gestion coûteuse de leurs résultats, en d'autres termes, structurer leurs transactions de manière à dissimuler certaines informations permettant d'atteindre des objectifs particuliers.

1.2. L'objectif de comparabilité des rapports :

Outre la qualité des rapports publiés, il existe un deuxième objectif aussi important derrière le passage aux normes IFRS à savoir la comparabilité des rapports à travers la réduction des divergences entre les pays en termes de normes comptables applicables. Un tel objectif est susceptible de favoriser le commerce international ainsi que les investissements étrangers.

D'après Standard & Poor's, les normes de comptabilité et de publication des rapports devront favoriser la cohérence des données et permettre une meilleure comparabilité à l'échelle mondiale.

Toutefois, et comme déjà souligné, la qualité de l'information comptable et financière ne dépend pas uniquement des normes comptables mais également des systèmes économiques, juridiques, culturels des pays. Ce constat a été souligné à la fois par les chercheurs et les praticiens qui ont exprimés leur doute quant à la capacité d'une norme comptable commune à converger vers un même niveau de qualité des états financiers publiés, même s'il s'agit d'une norme obligatoire (Ball et al., 2000 ; Ball et al., 2003).

Ainsi, on peut dire que les IFRS parviennent à une convergence mondiale à court terme, mais il y a lieu de souligner une question importante à savoir si l'avantage de convergence est durable. En effet, le passage d'un pays aux normes IFRS permet à une instance étrangère (l'IASB), n'ayant aucune responsabilité au niveau national, de fixer les normes relatives à la présentation des comptes annuels. Selon Cox (2014), cette préoccupation explique pourquoi le passage aux IFRS à grande échelle aux USA est peu probable.

Pour cette raison, plusieurs pays ayant opté pour le passage aux normes IFRS ont exigé qu'un organisme national de normalisation (Généralement le conseil national de comptabilité) examine et, si nécessaire, introduit des modifications aux normes IFRS avant qu'elles ne soient adoptées et mises en œuvre. Une telle disposition vise à protéger la souveraineté législative du pays et pourra donc conduire chaque régulateur à appliquer certaines normes et rejeter d'autres.

Mettant de côté la mise en œuvre de normes internationales, Dye et Sunder (2001) et Sunder (2011) se sont posés la question s'il est même souhaitable de disposer d'un ensemble unique de normes comptables mondiales. Ces auteurs estiment que la diversité des régimes favorisera les innovations positives dans l'objectif d'une meilleure qualité de l'information comptable et financière.

2. Les effets du passage aux normes IFRS sur qualité de l'information comptable et financière : Une revue de la littérature

Les premiers travaux sur les effets du passage au référentiel comptable IFRS se sont intéressés à la qualité de l'information comptable et financière publiée dans les rapports. Ces recherches reposent sur des arguments en faveur de l'application des normes IFRS sur option, mais également en faveur de l'application obligatoire des IFRS.

Avant l'entrée en vigueur de la normalisation comptable internationale IFRS dans l'UE, de nombreux pays ont autorisé les entreprises à présenter leurs rapports financiers, optionnellement, selon les normes IFRS à partir du début des années 90. Les chercheurs se sont ainsi intéressés à l'étude des conséquences économiques du passage volontaire de ces entreprises vers les IFRS.

Sur la base d'un échantillon de 80 entreprises industrielles allemandes ayant opté pour le passage volontaire aux normes IFRS entre 1998 et 2002, Hung et Subramanyam (2007) ont examiné l'effet de l'application de ces normes sur les chiffres comptables publiés.

Ils constatent que le total actif et les capitaux propres sont sensiblement plus élevés selon les normes IFRS comparativement à leurs valeurs établies selon les normes allemandes, de même qu'une plus grande variation de la valeur comptable et du résultat en appliquant les normes IFRS. Les auteurs concluent que le passage aux référentiel comptable IFRS n'entraîne pas une amélioration de la pertinence des informations fournies par les états financiers.

Bartov et al. (2005) ont réalisé une comparaison des valeurs établies selon les normes IFRS, les normes américaines US GAAP et les normes comptables allemandes sur la base d'un échantillon de 417 entreprises allemandes.

Contrairement aux conclusions de Hung et Subramanyam (2007), ils constatent que la pertinence de la valeur est plus élevée pour les entreprises allemandes qui publient leurs rapports selon les normes IFRS et les US GAAP, contrairement à celles qui publient leurs résultats selon le référentiel allemand.

Soulignons que les deux études présentent des différences significatives en termes de méthodologie et d'échantillonnage, raison pour laquelle il est difficile de déterminer les raisons derrière leurs conclusions contradictoires.

A partir d'un échantillon de 19 entreprises finlandaises, Kinnunen et al. (2000) ont cherché à évaluer le contenu informationnel des chiffres publiés selon les normes IFRS et les normes comptables applicables en Finlande sur la période allant de 1984 à 1991 auprès de deux groupes d'investisseurs différents : Un premier groupe composé d'investisseurs nationaux alors que le deuxième est constitué d'investisseurs étrangers. Les auteurs constatent que le contenu informationnel des chiffres publiés selon les normes IFRS est plus élevé que celui publié selon les normes comptables finlandaises.

Auer (1996) étudie l'augmentation de la variance des rendements anormaux autour des annonces de résultats pour les entreprises qui passent des normes suisses aux normes IFRS à partir d'un échantillon de 35 entreprises suisses. Il conclut que les chiffres publiés selon les normes IFRS ont un contenu informationnel beaucoup plus pertinent pour les investisseurs suisses.

Au-delà des analyses par contexte, Barth, Landsman et Lang (2008) se sont intéressés à l'examen du lien entre le passage aux IFRS et la qualité des chiffres comptables sur la période allant de 1994 à 2003 auprès d'un échantillon de 327 entreprises relevant de 21 pays.

Les auteurs ont appréhendé la notion de qualité des chiffres comptables à partir de trois dimensions : L'étendue de la gestion des bénéfices, la comptabilisation rapide des pertes et la pertinence de la valeur. Leurs arguments en faveur d'une amélioration de la qualité des chiffres comptables découlent de l'hypothèse selon laquelle les normes IFRS reflètent mieux la réalité économique des entités et réduisent le pouvoir discrétionnaire des gestionnaires en termes de choix comptables.

Ainsi, l'analyse univariée a montré qu'il existe peu de différence au niveau de la qualité des chiffres comptables entre les entreprises ayant présenté leurs rapports selon les normes IFRS et celles n'ayant pas opté pour ces normes sur la période pré-adoption des normes.

En revanche, sur la période post-adoption des IFRS, les auteurs montrent que cette différence devient significative et expliquent que le passage aux normes IFRS est associée à une gestion faible des résultats, à une comptabilisation plus rapide des pertes et à une plus grande pertinence de la valeur. Ces résultats confirment l'hypothèse selon laquelle le passage aux référentiel comptable IFRS contribue à l'amélioration de la qualité des chiffres comptables publiés.

En reproduisant l'analyse des données de Barth et al. (2008) issues du contexte allemand sur un premier échantillon d'entreprises ayant choisi de présenter leurs états financiers selon les normes IFRS entre 1998 et 2005, et un deuxième échantillon constitué d'entreprises n'ayant pas opté pour ces normes, Christensen et al. (2015) estiment que le premier échantillon représente les entités qui reconnaissent les avantages de l'application des normes IFRS notamment en termes de faible gestion des résultats, de comptabilisation rapide des pertes ainsi qu'une meilleure pertinence de la valeur, alors que le deuxième échantillon représente les entreprises qui estiment que l'adoption des normes IFRS n'entraînera pas une amélioration des chiffres comptables.

Christensen et al. (2015) concluent que le passage aux normes IFRS n'entraîne pas forcément une amélioration de la qualité des chiffres comptables du moment où les préparateurs des rapports financiers ne sont pas incités à être transparents dans leurs rapports. Les auteurs soulignent également l'importance du passage obligatoire aux normes IFRS pour l'amélioration de la qualité des chiffres comptables.

Dans l'ensemble, il faut dire que les études réalisées sur des échantillons de taille assez importante ont montré qu'un passage volontaire aux normes IFRS conduit à une amélioration de la qualité de l'information comptable et financière.

Avec l'adoption du référentiel comptable international par plusieurs pays de l'union européenne à partir de 2005 et l'obligation de présenter les résultats selon les normes IFRS, de nombreuses études se sont succédées afin d'examiner les effets du passage obligatoire aux normes IFRS sur la qualité des rapports.

Partant d'un échantillon d'entreprises issues de 20 pays ayant imposé l'application des normes IFRS en 2005, Ahmed et al. (2013b) ont cherché à savoir si la présentation des rapports selon les normes IFRS réduit le lissage des revenus, diminue l'agressivité des bénéfices et la gestion des résultats. Pour ce faire, les auteurs ont comparé la qualité des rapports publiés par les entreprises des pays ayant imposé le passage aux normes IFRS comme référentiel pour la présentation des rapports avec ceux des pays ayant opté pour un passage optionnel.

Leurs conclusions soulignent que lorsqu'il s'agit d'une obligation de se référer aux normes IFRS, les rapports présentent un lissage des revenus plus important, une plus grande agressivité en matière de revenus et une reconnaissance plus tardive des pertes. Toutefois, ce constat n'est pas statistiquement différent des résultats obtenus auprès des entreprises n'ayant pas opté pour l'application de ces normes. Cela s'explique par le fait que la qualité de l'information comptable et financière diminue chez les entreprises relevant de pays ayant un régime de normalisation comptable assez solide lorsque celles-ci appliquent les normes comptables internationales.

Contrairement à Ahmed et al. (2013b), Barth et al. (2012) constatent que la pertinence du résultat comptable et de la valeur des capitaux propres augmente suite à l'obligation de respecter les normes IFRS.

Dans une autre étude, Barth et al. (2014) s'intéressent à l'examen de la pertinence des valeurs des éléments de rapprochement pour les investisseurs entre les chiffres publiés selon les normes nationales et ceux publiés selon les normes IFRS.

Partant d'un échantillon de 1201 entreprises relevant de 15 pays européens, ils constatent que les ajustements des rapprochements des résultats et des valeurs des capitaux propres sont pertinents pour les investisseurs dans le sens où ces rapprochements sont liés aux cours des actions.

Sur la base d'un échantillon de 150 entreprises allemandes ayant opté pour la présentation de leurs informations selon les normes IFRS au lieu des normes américaines en 2005, Lin et al. (2012) constatent que la qualité des chiffres comptables s'est détériorée après passage aux

normes IFRS. Les auteurs concluent que les données publiées selon les normes IFRS présentent une gestion des bénéfices, une comptabilisation des pertes moins rapide et une moindre pertinence de leur valeur.

A partir d'un échantillon de 297 grandes entreprises britanniques non-financières, Horton et Serafeim (2010) constatent que les rapprochements entre les données publiées selon les normes nationales et les normes IFRS fournissent des informations lorsque les rapprochements sont négatifs. Cela montre que les normes IFRS permettent de communiquer de manière crédible, les mauvaises nouvelles.

A partir d'un échantillon de 91 entreprises finlandaises, Lantto et Sahlstrom (2009) constatent que l'application des normes IFRS relatives à la juste valeur, aux instruments financiers, aux contrats de location et à l'impôt sur le revenu, affecte de manière significative les principaux ratios financiers.

En comparant les ratios financiers basés sur les chiffres comptables présentés à la fois selon les normes IFRS et le référentiel comptable finlandais au cours de l'année de transition, les auteurs constatent que les ratios de rentabilité ont augmenté de 9% à 19% de même que le ratio d'endettement qui a augmenté de 2.9%.

S'intéressant à un autre aspect de la qualité des chiffres comptables, Landsman et al. (2012) ont cherché à examiner le contenu informationnel des annonces de résultats dans les pays qui ont imposés le passage aux normes IFRS par rapport aux pays qui ont maintenus leurs règles comptables nationales. Ces auteurs ont mesuré le contenu informationnel soit par la volatilité anormale des rendements ou bien par le volume anormal des transactions.

Ces mesures reposent sur l'idée que les investisseurs procèdent à la révision de leur conviction d'autant plus que l'information est pertinente, ce qui entraîne une plus grande volatilité des rendements autour des annonces de résultats. De plus, un contenu informationnel jugé « pertinent » accroît l'hétérogénéité des réactions des investisseurs aux annonces des bénéfices, ce qui entraîne une augmentation des transactions autour de ces annonces.

Ainsi, Landsman et al. (2012) ont comparé l'évolution du contenu informationnel des résultats publiés chez les entreprises de 16 pays ayant imposé le passage aux normes IFRS et les entreprises de 11 pays ayant maintenu l'application des normes nationales sur la période 2002 – 2007. Les résultats montrent une association positive entre le passage obligatoire aux normes

IFRS et le contenu informationnel des résultats publiés ce qui montrent que les investisseurs considèrent que les normes IFRS sont de meilleure qualité informationnelle que les normes nationales.

Lang et Stice-Lawrence (2015) vont au-delà de l'analyse habituelle des chiffres comptables et financiers publiés par l'élargissement de la littérature sur les IFRS pour y inclure des informations qualitatives figurant dans les rapports financiers.

Sur la base d'une analyse textuelle des rapports annuels des entreprises de 40 pays sur la période 1998 – 2011, ces auteurs constatent que les rapports annuels publiés selon les normes IFRS ont tendance à être sensiblement plus long et concluent que le passage obligatoire aux normes IFRS a probablement amélioré la qualité des informations textuelles.

Tableau N°1 : Synthèse des principaux travaux sur l'effet du passage au référentiel comptable IFRS sur la qualité de l'information financière

Auteurs	Année de publication	Objet de l'étude	Taille de l'échantillon	Principales conclusions
Hung et Subramanyam	2007	Examen de l'effet de l'adoption des IFRS sur la qualité des chiffres comptables publiés dans le contexte allemand	80 entreprises industrielles	L'adoption des normes IFRS n'entraîne pas une amélioration de la pertinence des informations fournies par les états financiers
Bartov et al.	2005	Examen de la pertinence des chiffres comptables publiés selon différentes normes dans le contexte allemand	417 entreprises allemandes	La pertinence de la valeur est plus élevée pour les entreprises allemandes qui publient leurs rapports selon les normes IAS ou US GAAP contrairement à celles qui les publient selon les normes allemandes
Kinnunen et al.	2000	Evaluer le contenu informatif des chiffres publiés selon les normes IFRS et les normes finlandaises	19 entreprises finlandaises	Le contenu informationnel des chiffres publiés selon les normes IFRS est plus élevé que celui publié selon les normes finlandaises

Auer	1996	Etude de l'augmentation de la variance des rendements anormaux autour des annonces de résultats pour les entreprises suisses qui appliquent les normes IFRS	35 entreprises suisses	Les chiffres publiés conformément aux normes IFRS sont plus pertinentes pour les investisseurs suisses
Barth, Landsman et Lang	2008	Examen du lien entre l'adoption des IFRS et la qualité des chiffres comptables dans plusieurs pays	327 entreprises relevant de 21 pays	Il existe une différence au niveau de la qualité des chiffres comptables entre les entreprises ayant adopté les normes IFRS et celles n'ayant pas opté pour ces normes sur la période post-adoption. Cette différence (non significative sur la période pré-adoption) devient significative et s'explique par l'adoption des IFRS qui est associée à une gestion faible des résultats, à une comptabilisation plus rapide des pertes et à une plus grande pertinence de la valeur.
Christensen et al.	2015	Examen du lien entre l'adoption des IFRS et la qualité des chiffres comptables dans plusieurs pays	327 entreprises relevant de 21 pays	L'adoption des IFRS n'entraîne pas forcément une amélioration de la qualité des chiffres comptables du moment où les préparateurs des rapports financiers ne sont pas incités à être transparent dans leurs rapports. Toutefois, l'adoption obligatoire des IFRS demeure importante pour l'amélioration de la qualité des chiffres comptables.
Barth et al.	2014	Examen de la pertinence des valeurs des éléments	1201	Les ajustements des rapprochements des résultats et des

		de rapprochements entre les chiffres publiés selon les normes nationales et selon les IFRS, pour les investisseurs dans plusieurs pays		valeurs des capitaux propres sont pertinents pour les investisseurs dans le sens où ces rapprochements sont liés aux cours des actions
Lin et al.	2012	Examen de l'impact du passage aux normes comptables internationales IFRS sur la qualité des chiffres comptables en Allemagne	150 entreprises allemandes	La qualité des chiffres comptables s'est détériorée après passage aux normes IFRS. Les données publiées selon les normes IFRS présentent une gestion des bénéfices, une comptabilisation des pertes moins rapide et une faible pertinence de leur valeur.
Horton et Serafeim	2010	Evaluation de la pertinence des rapprochements entre les données publiées selon les normes nationales et les normes IFRS en Grande Bretagne	297 entreprises de la GB	Les rapprochements entre les données publiées selon les normes nationales et les normes IFRS fournissent des informations lorsque ces rapprochements sont négatifs, ce qui montre que les IFRS permettent de communiquer, de manière crédible, les mauvaises nouvelles.
Lantto et Sahlstrom	2009	Examen de l'effet de l'application des normes IFRS sur les principaux ratios financiers des entreprises finlandaises	91 entreprises finlandaises	L'application des normes IFRS relatives à la juste valeur, aux instruments financiers, aux contrats de location et à l'impôt sur le revenu, affecte de manière significative les principaux ratios financiers

Landsman et al.	2012	Examen du contenu informationnel des annonces de résultat dans les pays qui imposent l'adoption des IFRS par rapport aux pays qui ont maintenus leurs règles comptables nationales dans différents contextes	Il existe une association positive entre le passage obligatoire aux normes IFRS et le contenu informationnel des résultats publiés ce qui montrent que les investisseurs considèrent que les normes IFRS sont de meilleure qualité informationnelle que les normes nationales
Lang et Stice-Lawrence	2015	Examen des données textuelles (Etude qualitative) figurant sur les rapports financiers publiés dans plusieurs pays	Les rapports annuels publiés selon les normes IFRS ont tendance à être sensiblement plus long et concluent que l'adoption obligatoire des IFRS a probablement amélioré la qualité des informations textuelles.

Source : Elaboré par les auteurs

Conclusion :

Malgré les arguments en faveur de l'adoption des normes IFRS qui soulignent deux principaux objectifs à savoir la qualité et la comparabilité des rapports financiers, il s'avère que l'adoption d'un référentiel comptable international ne pourra pas améliorer la pertinence des chiffres comptables sans tenir compte des spécificités de chaque pays ainsi que des acteurs chargés de l'élaboration des rapports.

En effet, la qualité des informations comptables et financières ne dépend pas uniquement des normes applicables mais aussi bien d'autres variables liées au contexte. On souligne également la variété des démarches méthodologiques qui empêche de se prononcer sur la validité empirique des questions de recherche et des hypothèses qui en découlent ainsi que la nécessité d'étendre les études et analyses aux contextes des pays émergents et en voie de développement.

Ces limites expliquent l'absence d'un consensus sur les effets du passage aux normes IFRS et rend difficile de consolider les résultats et les réduire à un ensemble cohérent afin de mieux appréhender les effets de l'adoption d'un référentiel comptable universel.

Références bibliographiques :

- Ahmed, A. S., Neel, M., & Wang, D. (2013b). Does mandatory adoption of IFRS improve accounting quality? Preliminary evidence. *Contemporary Accounting Research*, 30(4), 1344–1372.
- Auer, K. (1996). Capital market reactions to earnings announcements: Empirical evidence on the difference in the information content of IAS-based earnings and EC directives-based earnings. *European Accounting Review*, 5(4), 587–623.
- Ball, R., Kothari, S. P., & Robin, A. (2000). The effect of international institutional factors on properties of accounting earnings. *Journal of Accounting and Economics*, 29, 1–51.
- Ball, R., Robin, A., & Wu, J. (2003). Incentives versus standards: Properties of accounting income in four East Asian countries. *Journal of Accounting and Economics*, 36, 235–270.
- Barth, M. E., Landsman, W. R., & Lang, M. (2008). International accounting standards and accounting quality. *Journal of Accounting Research*, 467–498.
- Barth, M. E., Landsman, W. R., Young, D., & Zhuang, Z. (2014). Relevance of differences between net income based on IFRS and domestic standards for European firms. *Journal of Business Finance and Accounting*, 43, 297–327.
- Bartov, E., Goldberg, S. R., & Kim, M. (2005). Comparative value relevance among German, U.S., and International Accounting Standards: A German stock market perspective. *Journal of Accounting, Auditing and Finance*, 20, 95–119.
- Christensen, H. B., Lee, E., Walker, M., & Zeng, C. (2015). Incentives or standards: What determines accounting quality changes around IFRS adoption. *European Accounting Review*, 24(1), 31–61.
- Cox, C. (2014). How America's Participation in International Financial Reporting Standards Was Lost. In Speech to the 33rd annual SEC and financial reporting institute conference, June 5, 2014.
- Dechow, P., Ge, W., & Schrand, C. (2010). Understanding earnings quality: A review of the proxies, their determinants and their consequences. *Journal of Accounting and Economics*, 50, 344–401.
- Dye, R. A., & Sunder, S. (2001). Why not allow the FASB and IASB standards to compete in the U.S.? *Accounting Horizons*, 15(3), 257–271.

- Emmanuel, T. Xi, L. Lakshmanan, S. (2016). A review of the IFRS adoption literature. LSE Research Online. 898-1004.
- Fox, A., Hannah, G., Helliar, C., & Veneziani, M. (2013). The costs and benefits of IFRS implementation in the UK and Italy. *Journal of Applied Accounting Research*, 14(1), 86–101.
- Horton, J., & Serafeim, G. (2010). Market reaction to and valuation of IFRS reconciliation adjustments: First evidence from the UK. *Review of Accounting Studies*, 15, 725–751.
- Hung, M., & Subramanyam, K. R. (2007). Financial statement effects of adopting international accounting standards: The case of Germany. *Review of Accounting Studies*, 12, 623–657.
- Kinnunen, J., Niskanen, J., & Kasanen, E. (2000). To whom are IAS earnings informative? Domestic versus foreign shareholders' perspectives. *European Accounting Review*, 9(4), 499–517.
- Landsman, W. R., Maydew, E. L., & Thornock, J. R. (2012). The information content of annual earnings announcements and mandatory adoption of IFRS. *Journal of Accounting and Economics*, 53, 34–54.
- Lang, M., & Stice-Lawrence, L. (2015). Textual analysis and international financial reporting: Large sample evidence. *Journal of Accounting and Economics*, 60, 110–135.
- Lantto, A.-M., & Sahlstrom, P. (2009). Impact of international financial reporting standard adoption on key financial ratios. *Accounting and Finance*, 49, 341–361.
- Lin, S., Riccardi, W., & Wang, C. (2012). Does accounting quality change following a switch from US GAAP to IFRS? Evidence from Germany. *Journal of Accounting and Public Policy*, 31, 641–657.
- Louis, H., & Urcan, O. (2014). The effect of IFRS on cross-border acquisitions. Working paper (July 2014).
- Sunder, S. (2011). IFRS monopoly: The Pied Piper of financial reporting. *Accounting Business Research*, 41(3), 291–306.